

ПАНДЕМИЯНИНГ ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИДА ЯНГИ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРНИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИРИ: ТУРИЗМ СОҲАСИ МИСОЛИДА

*Халилов Хабиб Хамидович,
Навоий давлат университети
“Иқтисодиёт кафедраси” ўқитувчиси*

Аннотация: Ушбу мақолада COVID-19 пандемиясининг давлат хизматчилари фаолияти ва уларда янги компетенцияларнинг шаклланишига кўрсатган таъсири таҳлил қилинган. Туризм соҳаси мисолида пандемия натижасида вужудга келган иқтисодий ва ижтимоий инқироз ҳолатлари, уларнинг давлат бошқарувида, хизматчиларнинг фаолиятига ҳамда касбий кўникмаларига таъсири ёритилган. Шунингдек, давлат хизматчиларининг мослашувчанлик, рақамли технологиялардан фойдаланиш, стратегик фикрлаш, рискларни бошқариш ва коммуникация кўникмалари каби замонавий компетенцияларини ривожлантириш зарурлиги асослаб берилган. Пандемия шароитида туризм соҳасини тиклаш бўйича амалга оширилаётган чора-тадбирлар юзасидан таклифлар илгари сурилган.

Калит сўзлар: Covid-19, пандемия, давлат хизматчилари, компетенция, туризм, рақамлаштириш, риск менежмент, стратегик фикрлаш, масофавий иш, ички туризм, бошқарув самарадорлиги.

Маълумки, кўпгина адабиётларда кўринмас офат дея таъриф этилган – коронавирус пандемияси дунё афкор оммасини ларзага солди.

Covid-19 пандемияси дунёнинг қарийб барча давлатлари аҳолиси турмуш тарзига у ёки бу даражада таъсир этиб, бунинг натижасида айрим соҳалар жиддий инқироз ёқасига ҳам келиб қолди.

Натижада вазият иқтисодий прогнозларнинг пасайиши, ишлаб чиқариш фаоллигининг тушиб кетиши, хизматлар соҳасининг қисқариши, нефть нархининг кулаши, молиявий бозорлардаги хаос, ишсизлик даражасининг ошиб кетиши, туризм кўрсаткичларининг кескин пасайиши ҳамда халқаро савдонинг деярли тўхташига олиб келди. Олимларнинг фикрича, дунё иқтисодиёти тарихий ишсизлик даражаси билан юзма-юз келди.

Бу жараёнда, иқтисодиётга пандемия эмас, балки уни чеклаш билан боғлиқ кўрилган чоралар салбий таъсир этганлигини кўришимиз мумкин. Зеро, карантин сабаб ўз иши ва фаолиятдан вақтинча айрилган фуқаролар ўз-ўзидан иқтисодий жиҳатдан азият чекди.

Аммо, амалиёт ҳамда ҳаётнинг ўзи шуни кўрсатдики, қатъий чоралар кўрилмаслиги оқибатида ўнлаб мамлакатларда салбий оқибатлар кузатилиб қурбонлар сони ортиб борди. Пандемия даврида масъулият ҳам ўта муҳим ўрин тутди. Зеро, масъулият бўлмаган жойда ривожланиш ҳам,

интизом ҳам бўлмайди.

Пандемия авж олган йилларда туризм сектори дунёнинг кўплаб давлатларида энг кучли зарба олинган соҳалардан бири бўлди.

Хаво, темир йўл, автотранспорт воситалари билан халқаро ва ички саёҳатларнинг чекланганлиги, меҳмонхоналар ва дам олиш жойларининг вақтинчалик ёпилиши, масофадан туриб ишлаш ва виртуал форматга ўтиш каби омиллар туризм соҳаси ривожига тўсқинлик қилди.

Шу орқали, иш ўринлари йўқолиши, даромадлар камайиши ва туризмга боғлиқ кўшимча хизматлар (транспорт, меҳмонхона, овқатланиш, тур операторлари) фаолиятида муаммолар юзага келди.

Биз қуйида COVID-19 пандемиясининг туризм соҳасига таъсирини кўриб чиқамиз.

2020 йил март ойидан бошлаб кескин тарқала бошлаган COVID-19 пандемияси глобал туризм саноати секторига катта таъсир кўрсатди. Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Жаҳон туризм ташкилоти томонидан ўтказилган пандемиянинг глобал туризм секторига таъсири бўйича тадқиқот шуни кўрсатдики, 2020 йилнинг биринчи чорагида соҳада 22% га пасайиш кузатилган. [1]

Масалан, Испанияда меҳмонхоналар сектори учун 2020 йил давомида халқаро келиб-кетишлар 77% гагача пасайган. [2]

Шу тариқа, туристлар оқимининг пасайиши аксар мамлакатлар, хусусан мамлакатимизда ҳам туризм фаолиятининг бирламчи кўрсаткичларини кескин тушириб юборди.

Туризм секторидаги даромадлар камайгани сабабли, меҳмонхоналар, овқатланиш, туроператорлар, кўшимча хизматлар (транспорт, экскурсиялар) орқали боғлиқ иш ўринлари йўқолиши кузатилди.

COVID-19 пандемиясининг Қозоғистон Республикасидаги туризм саноатига таъсирини ўрганишга қаратилган бир тадқиқот натижалари шуни кўрсатдики, пандемиянинг Қозоғистондаги туризм саноатига оқибатлари бутун дунё бўйлаб кузатилган оқибатларга ўхшаш. Бироқ, тадқиқотда Қозоғистонда ички туризм

тикланишининг ижобий белгиси сифатида таъкидланган, яъни мамлакатда ички сайёҳлар сони пандемиядан сўнг олдинги даражадан ошиб кетган. [3]

Шу каби кўплаб тадқиқотлар туризм соҳасида пандемия зарарининг фақат иқтисодий эмас, балки талаб ва бозор структурасидаги ўзига хос ўзгаришларини ҳам ёритилганлигини кўришимиз мумкин.

Пандемиядан кейин туризм секторини тиклаш учун бир қатор чора-тадбирлар талаб этилди. Хусусан: чекланган саёҳат маршрутларини қайта тиклаш, хавфсизлик чораларини кучайтириш, ички туризмни рағбатлантириш, рақамлаштириш, янги форматлар (экотуризм, кичик гуруҳли турлар) яратиш кабиларни киритишимиз мумкин.

Яна бир тадқиқотда ҳозирда талаб юқори бўлган “уч-Р” (re-start, re-recovery, re-invent) модели тавсия қилинган. [4]

Хулоса қилиб айтиш мумкинки, COVID-19 пандемияси туризм соҳасига катта таъсир кўрсатди — халқаро келиб-кетишлар кескин камайди, меҳнат бозорида қийинчиликлар юзага келди, бозор структураси ва талаб ўзгарди.

Бироқ, унинг ижобий томонларини ҳам қайд этиш жоиз, жумладан: ички туризм кенгайди, соҳани рақамлаштириш кенгайди, мижозлар эҳтиёжига тез жавоб бериш орқали туризм соҳасида ишловчи ходимларда мижозга йўналганлик компетенциялари ривожланди, экологик ва кенг қўлланиладиган туризм форматлари орқали янги имкониятлар очилди.

Пандемия натижасида юзага келган инқорозли вазиятда ҳар бир мамлакат барқарор ривожланиш стратегиясининг асосий мақсади – бу давлат, жамият, бизнес ва атроф-муҳит ўртасида манфаатлар мувозанатини таъминлашдан иборатдир. Буни амалга оширда давлат секторининг ўрни муҳимдир.

Тобора кўлами кенгайиб борган инқироз натижасида дунё мамлакатлари катта босим остида қолди. Бугунги кунда давлат хизматчилари ва раҳбарлар илгари кузатилмаган муаммолар билан ишлашга, шунингдек, ўзгарувчанлик, ноаниқлик ва мураккаб шароитда тезкор қарорлар қабул қилишга мажбур бўлди.

Албатта, буларнинг барчаси давлат хизматчиларига нисбатан қўйиладиган талабларни кучайтириб, давлат бошқарувининг аҳамиятини янада оширди.

Коронавирус пандемияси даврида, карантин чекловлари амалда бўлган ва касаллик юқиши хатари юқори саналган шароитда самарали бошқарувни амалга ошириш, бошқарув кадрлари томонидан мураккаб вазиятда тезкор қарорлар қабул қилиш, шунингдек, давлат хизматчилари фаолиятини карантин талабларига мувофиқ ташкил этишни тақозо этди.

Пандемия оқибатларини енгиш, мамлакатнинг олдингидек барқарор иқтисодий ривожланишини таъминлашда, бошқарув кадрлари бир қатор муҳим компетенцияларга эга бўлиши алоҳида аҳамият касб этади.

Хусусан, ресурсларни самарали бошқариш, мослашувчанлик, етакчилик, стратегик фикрлаш, кадриятлар ҳамда фаол мулоқотчанлик (коммуникабиллик) кўникмалари бу жараёнда асосий омил бўлиб хизмат қилди.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, мавжуд ресурс (инсон, молиявий-иқтисодий, ахборий ва табиий ресурслар) ҳамда имкониятлардан самарали фойдаланиш ва уларни бошқариш тажрибаси бугунги кунда раҳбарлар учун жуда зарур.

Сабаби коронавирус пандемияси билан боғлиқ вазият нафақат биз кўникиб қолган одатий муносабатларни ўзгартиришга, балки, кейинги тарзимизни янгича англашга ва режалаштиришга мажбур қилди.

Бундан ташқари, келгусида бошқача ишлаш, янги механизм, янги касб, янги ғоя, янгича кўникмалар ва қоидаларни шакллантириб, керак бўлса, жамиятдаги кадриятлар тизимини ҳам қайта кўриб чиқишга ундади.

Фикримизча, бошқарув ходимлари учун барча даврларда муҳим бўлиб келган “базавий” ёки асосий компетенциялар ўз муҳимлигини пандемия шароитида ҳам сақлаб қолди. Шунга қарамадан, уларнинг айримлари бўйича жиддий тузатишлар киритилиши керак бўлганлари ҳам мавжуд масалан:

- Информацион технологиялардан фойдаланиш кўникмалари;
- Рискларни бошқариш ва қарорлар қабул қилиш.

“Ер шари устига “quarantine” деган саралавҳа ёзиб қўйилди” – деган эди машҳур Европалик теле-шоу бошловчиси.

Карантин ва масофавий иш (таълим олиш) услубига ўтилиши давлат хизматчиларини ҳам четлаб ўтмади. Ўрганиш бўлиб туюладиган қаттиққўл, вазмин, хонасидан чиқмай топшириқ беришга ўрганиб қолган ўрта ва юқори бўғин раҳбарлари замонавий информацион технологиялардан ўзлари, шахсан фойдаланишга мажбур бўлишди.

Уйда (масофдан) ишлаётган ходимларда иш самарали ва баракали бўлишни бошлади. Бунга бир нечта омилларни сабаб қилиб кўрсатиш мумкин.

VR/AR технологиялар ёрдамида тарихий ёдгорликлар ва музейларни виртуал саёҳат форматларида намоёиш қилиш.

Айтиш мумкинки, пандемия яна бир бор “ишонч” ва “ўзаро ҳурмат” тушунчалари нафақат ижтимоий қадрият, балки давлат бошқарувининг муҳим капитали эканлигини кўрсатиб, ходимлардан янги билим ва кўникмаларга эга бўлиш заруратини тугдирди.

Энг муҳими, пандемия шароитида ҳар бир фуқародан, у қайси вазифада ишламасин ақл билан иш тутиш, ўрнатилган тартибларга қатъий амал қилиб фаолият юритиш тизимини жорий этишни талаб этди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Amiruddin, L., Rozalinna, G. M., & Primadiana, Y. (2021). The Vague Awareness of Communities in the Singhasari Special Economic Zone Development during the COVID-19 Pandemic. *Society*, 9(2), 490-503.
2. Giménez Espín, J.A.; Alberca Oliver, M.P.; Santos-Jaén, J.M. Analysis of the Effects of the COVID-19 Pandemic in the Hotel Sector Spanish: An Efficiency Study by Regions. *Adm. Sci.* 2025, 15, 109.
3. Berdibekov, Dauren; Lashkareva, Olga; Mailyrova, Aigul. The Impact of the COVID-19 Pandemic on the Tourism Industry of Kazakhstan. **Journal of Environmental Management and Tourism**, [S.l.], v. 14, n. 4, p. 2148 - 2153, June 2023. ISSN 2068-7729.
4. Matijević, J.; Zielinski, S.; Ahn, Y.-J. Exploring the Impact of COVID-19 Recovery Strategies in the Hospitality and Tourism Industry. *Adm. Sci.* 2025, 15, 142. <https://doi.org/10.3390/admsci15040142>